

O pastoreio de pomares de macieiras em França

Um acréscimo no lucro do seu pomar

www.agforward.eu

Porquê pôr ovelhas a pastar nos pomares?

- As ovelhas podem reduzir o custo das mondas nos pomares
- As ovelhas podem promover a retenção e a reciclagem de nutrientes no pomar
- As ovelhas podem consumir as folhas caídas (um refúgio dos esporos do fungo do pedrado da macieira) e os frutos não recolhidos (refúgio de pragas como as vespas-serra e o bichado-da-maçã), o que reduz a necessidade de aplicação de pesticidas.
- As ovelhas podem reduzir a população de ratos-do-campo (que podem danificar as árvores)
- As herbáceas podem ser utilizadas para manter ovelhas ou engordar borregos, aumentando o rendimento da exploração.

Ovelhas a pastar em pomares de macieira em Abril de 2015
Ref.: N. Corroyer

Pomares de macieiras pastoreados em França. Ref.: N. Corroyer

Como gerir um pomar de macieiras com pastoreio?

- Seleção da raça de ovelhas: deve ser dada preferência a raças de planície, como a Shropshire, com características comportamentais que minimizam os danos às árvores.
- É importante a monitorização frequente da altura da pastagem e do comportamento das ovelhas para minimizar o uso das árvores como fonte de alimento. As ovelhas devem remover-se imediatamente do pomar se houver indícios de danos significativos nas árvores.
- É necessário usar cercas para manter as ovelhas no pomar.
- Quando se faz pulverização com produtos orgânicos, devem deslocar-se as ovelhas para outras zonas do pomar durante o processo.
- Antes da colheita das maçãs devem-se retirar as ovelhas do pomar, para evitar possíveis contaminações dos frutos com fezes. Consequentemente, as ovelhas necessitam de ter acesso a outra parcela de pastagem para além do pomar.

Ovelhas a pastar em Julho de 2016

Vantagens

O pastoreio reduz a infecção do pedrado?

O pastoreio em pomares pode reduzir as infecções pelo fungo do pedrado, mas é necessário prosseguir os dois anos de estudos já efetuados na Normandia para obter uma resposta clara.

O pastoreio reduz a população de ratos-do-campo?

O pastoreio em pomares parece reduzir o número de entradas de galerias de ratos-do-campo no solo, mas os efeitos a longo prazo ainda não estão determinados.

O impacto das ovelhas nas árvores: ramos atacados até uma altura de 1 metro. Ref.: N. Corroyer

Nathalie CORROYER

nathalie.corroyer@normandie.cham-bagri.fr

Chambre d'agriculture de Seine-Maritime - Cité de l'agriculture chemin de la Bretèque - CS 30059
76232 BOIS GUILLAUME CEDEX
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

O pastoreio de ovelhas em pomares necessita ser bem organizado e monitorizado continuamente

Com base nas nossas experiências, concluiu-se:

Gestão de herbáceas

- Os resultados obtidos na Normandia em 2016 indicam que é necessário um encabeçamento superior a 4 ovelhas/ha para manter a altura do pasto baixa, o que facilita a colheita das maçãs.
- Um encabeçamento de 4 ovelhas/ha em 2016 reduziu a necessidade de mondar as ervas sob as macieiras de 4 para 2 vezes.

Valor das ovelhas

- Este caso de estudo focou-se na manutenção de ovelhas adultas. Noutros sistemas, o pomar pode ser pastoreado por borregos de engorda, fornecendo um rendimento adicional.

Rendimento das maçãs

- A gestão deficiente, em 2016, levou à remoção de pedaços de casca pelas ovelhas em 30% das árvores. Não houve danos a longo prazo nas árvores em 2017, dado que foi aplicada uma pasta de cobertura nas áreas afetadas.
- Em 2016, estimou-se que o pastoreio com ovelhas reduziu o número de flores e maçãs em 5%.
- Havia menos inóculo do fungo do pedrado nas áreas pastoreadas do que nas não pastoreadas em 2016, após dois anos de pastoreio. Em 2017, não havia pedrado em nenhuma das duas áreas, pastoreada e não pastoreada, após receberem a mesma pulverização, sugerida pelo software de apoio à decisão RimPro.
- Não foram observadas vespas-serra em nenhuma das parcelas em 2016, na sequência do uso de armadilhas Rebell®.
- Houve um pequeno aumento do conteúdo de fósforo e potássio nas folhas das macieiras na parcela com ovelhas, possivelmente devido à fertilização adicional.
- Em 2017, o número de entradas de galerias de ratos-do-campo no solo foi maior na parcela sem ovelhas. Na parcela com ovelhas, em 2016, o número daquelas entradas reduziu-se para metade, em comparação com a parcela sem ovelhas.

Mais Informações

Corroyer N, Upson M (2015). Research and Development protocol for Grazed Orchards in France. Available at: <http://www.agforward.eu/index.php/en/grazed-orchards-in-france.html> CTPC (1993). Culture du Pommier à Cidre. Librarire Agricole de la Maison Rustique, 24pp.